

Бартош А.Є.

Завідувач сектору

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ОГЛЯД КІНО-ФОТОДОКУМЕНТІВ 1941–1946 рр., ПРИСВЯЧЕНИХ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКІЙ ЛАВРІ

(з фондів ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного)

Минуло 70 років з початку війни, що стала для нашого народу Великою Вітчизняною і 70 років з того часу, коли 3 листопада 1941 р. була зруйнована перлина архітектури XI–XVIII ст., святиня православ'я – Велика Соборна церква Успіння Божої Матері. Цим двом трагічним подіям ми присвятили відеопроєкт “Києво-Печерська Лавра. Хроніка подій 1941–1945 рр.” Його можна переглянути на сайті Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, на DVD-диску 2011 р. “Руйнування Успенського собору”, а також у залі № 3 виставки “Історія Києво-Печерської лаври. Сторінки історії. XX–XXI ст.”

Відеопроєкт ми створили на основі відібраних фрагментів кінодокументів та фотодокументів, що зберігаються у Центральному державному архіві кіно-фото-фонодокументів України ім. Г.С. Пшеничного.

Розпочинає проєкт унікальний фрагмент радянської кінохроніки, відзнятий кінооператором 19 вересня 1941 р. при відступі з Києва Червоної армії¹. Він зафіксував вид Києво-Печерської лаври з Ланцюгового мосту Євгенії Бош з останньої машини, що залишає Київ. На правому березі Дніпра, на під'їзді до мосту, видно велику кількість підготовлених для евакуації ящиків з матеріальними цінностями, що залишені напризволяще.

Наступний фрагмент з трофейної німецької кінохроніки, відтворює перший день німецької окупації у Києво-Печерській лаврі. З донесення начальнику Генерального штабу сухопутних військ генералу Францу Гальдеру від 19 вересня 1941 р. відомо: “З 12.00 над Києвом майорить німецький прапор. Всі мости підірвано...”²

Кадри з кіножурналу “Німецький огляд” архіву міністерства пропаганди фашистської Німеччини підтверджують, що 19 вересня 1941 р. над банею Великої лаврської дзвіниці майорить імперський нацистський прапор³. Символічно, що над нацистським прапором височить непереможний хрест Великої лаврської дзвіниці.

Фрагменти з трофейної німецької кінохроніки відтворюють спекотний вересневий день у Лаврі. Озброєні німецькі солдати спокійно розглядають Києво-Печерську лавру та йдуть до Успенського собору. Біля собору мирно прогулюються місцеві жителі⁴.

Вважаємо, що хроніка відтворює ситуацію на 19 вересня 1941 р. – перший день окупації міста, тобто ще до вибуху, який пролунав 20 вересня 1941 р. на Оглядовому майданчику Києво-Печерської лаври. Під час цієї диверсії загинули німецький командувач артилерією полковник барон Ганс-Генріх фон Зейдліц унд Голау та його штаб⁵. Після цих подій німці не почували себе так впевнено у Лаврі.

Кадри з німецької кінохроніки зафіксували прибуття до Лаври 3 листопада 1941 р. об 11 год. 40 хв. за німецьким часом делегації Словаччини на чолі з президентом Йозефом Тісо⁶. Кінодокумент відтворює прохід делегації до Успенського собору та загальний вид Великої лаврської дзвіниці, яка на час візиту була прикрашена по вертикалі маленькими прапорцями. Далі кінохроніка зафіксувала західний фасад Успенського собору за годину до вибуху. Наступні кадри відтворюють вихід Йозефа Тісо та супроводжуваних його осіб з Лаври. На останніх кадрах – делегація на фоні західного фасаду Троїцької надбрамної церкви, а над входом чітко видно напис: “Всеукраинский музейный городок”.

¹ ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного, од. зб. 2877: Історико-документальний фільм “Київ”, 1950, ч. VI.

² Гальдер Ф. Военный дневник. – М., 1971. – С. 362.

³ ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного, од. зб. 12130: “Жінки з вулиці Бабин Яр”. Док. фільм. “Укртелефільм”, 1992, ч. III.

⁴ Там само, од. зб. 5300: “Іван Кочерга”. Док. фільм. “Укркінохроніка”, 1972, ч. II.

⁵ Голокост і сучасність. – К., 2002. – Травень. № 2. – С. 7.

⁶ ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного, од. зб. 5300: “Іван Кочерга”, 1972, ч. II.

У цей же день, 3 листопада 1941 р., відбулася найтрагічніша подія – вибух, який зруйнував Успенський собор Києво-Печерської лаври. Німецькі кінооператори провели перші зйомки руїн храму¹. Пізніше вони були змонтовані з кадрами перебування у Лаврі делегації Словаччини на чолі з президентом Йозефом Тісо і глядачі почали сприймати цю кінохроніку, як єдине ціле, хоча це різні за часом зйомки.

Особливо зворушують кінодокументи, що зафіксували Лавру у перші дні після визволення Києва від німецько-фашистських окупантів із збірки “Кінолітопису 1943 року”².

У відеопроект “Києво-Печерська Лавра. Хроніка подій 1941–1945 рр.” увійшов один з найцікавіших фотодокументів, зроблених у перші дні після звільнення Києва. На ньому зафіксовано радянського військового, який стоїть на руїнах Успенського собору Києво-Печерської лаври у молитовній позі і споглядає у небеса. Оригінал фотодокумента зберігається у фондах ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного³. Нині цей фотодокумент став дуже популярним. Він експонується у Москві, у Київському музеї Великої Вітчизняної війни та неодноразово публікувався. Так, у книзі “І монастир той подібний небу” під фотодокументом підпис: “На руїнах Успенського собору. Листопад 1943 р.”⁴, а у книзі ігумені Серафими

“Молитва за Победу. Церковь в Великой Отечественной войне” знаходиться підпис: “Красноармеец, выживший после форсирования Днепра, молится в Лавре. Ноябрь 1943 г.”⁵

Надзвичайно вдалий сюжет фотозйомки, можна сказати художньо продуманий: військовий з молитовно складеними руками та зверненими до небес очима на фоні зруйнованого Успенського собору. Та виникає питання: “Чому військовий молиться спиною до вітваря, хоча і зруйнованого, але вітваря собору?”

Дослідивши фотодокументи періоду Великої Вітчизняної війни, фонду, що були передані у ЦДКФФА України відомим військовим фотокореспондентом Яковом Борисовичем Давидзоном, а також проаналізувавши фотодокументами його перебування у госпіталі, ми прийшли до остаточного висновку, що на фотодокументі⁶ на фоні руїн Успенського собору зафіксований не невідомий солдат, а відомий військовий фотокореспондент капітан Радянської армії Яков Борисович Давидзон.

Відзнятий радянським кінооператором у листопаді 1943 р.⁷ фрагмент кінохроніки відтворює вигляд зруйнованої Верхньої території Києво-Печерської лаври, а наступні кадри кінохроніки зафіксували припорошені сні-

¹ ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного, од. зб. 5300: “Іван Кочерга”, ч. II, 1972.

² Там само, од. зб. 2441 Кінолітопис 1943–1946 рр., ч. III, VII.

³ Там само, од. зб. 0-222549, листопад 1943 р.

⁴ “І монастир той подібний небу”. Альбом. – К., 2005. – С. 17.

⁵ Серафима, ігуменя. Молитва за Победу. Церковь в Великой Отечественной войне. Посвящается 60-летию Великой Победы и 65-летию начала Великой Отечественной войны. – К., 2006. – С. 221.

⁶ ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного, од. зб. 0-222549, листопад 1943 р.

⁷ Там само, од. зб. 2041, ч. II, листопад 1943 р.

гом руїни Успенського собору узимку 1943 р.¹

Кінодокумент 1943 р. відтворює інтер'єр розтрощеної церкви Антонія та Феодосія Печерських та руйнування у Трапезній палаті Києво-Печерської лаври². У напівзруйнованій Трапезній церкві німці влаштували тир, розбиваючи кулями мармурові прикраси іконостаса і кіотів, а також влучно стріляючи у лоб бюстів Шевченка та інших діячів культури, які знаходилися в інтер'єрі Трапезного храму. Кінодокумент відтворює наслідки цих злочинів.

Фрагмент кінохроніки³ зафіксував руїни Успенського собору і розпис підпірного стовпа зруйнованої вівтарної апсиди. Цей сюжет кінохроніки відомий під назвою “Розірвані небеса”.

Кадри кінохроніки за 1944 р.⁴ відтворюють огляд науковою спільнотою зруйнованої Верхньої території Києво-Печерської лаври та знищеного Успенського собору.

Збірка кіносюжетів за 1944 р. зберегла для прийдешніх поколінь розповідь архімандрита Києво-Печерської лаври Валерія Устименка біля руїн Успенського собору⁵, про події, що відбувалися ся у Лаврі під час окупації, а також про вибух Успенського собору.

На жаль, синхронний запис фонограми кінодокумента втрачено. Та нам відомо, що саме говорив архімандрит Валерій: “Я, архімандрит Києво-Печерской лавры, служил здесь 53 года и видел Лавру во всем ее блеске... Во время оккупации немцами Киева я пришел 3 ноября 1941 года в час дня в церковь. В два часа дня возвращался назад. К этому времени Лавра была со всех сторон отеплена военными. Мне разъяснили, что до четырех часов дня на территорию Лавры никто не имеет права войти. Потом я услышал взрыв, после него – еще один. Когда нам разрешили пройти на территорию Лавры – на месте Успенского собора мы увидели руины...”

1 квітня 1945 р. зруйнований архітектурний ансамбль Верхньої території Києво-Печерської лаври оглянув президент Чехословацької республіки пан Едуард Бенеш і члени Чехословацького уряду. Цю подію відтворили фрагменти кінохроніки з кіножурналу радянська Україна за 1945 р.⁶

17 квітня 1945 р. з наслідками панування фашистів на території Києво-Печерського заповідника ознайомився Голова Ради Міністрів Югославії маршал Йосиф Броз Тіто і члени югославського уряду⁷. Спеціальний випуск про перебування у Києві югославської урядової делегації відтворює цю подію, а також стан архітектурного ансамблю Києво-Печерського заповідника у кіножурналі радянська Україна № 21-22, виробництва “Укркінохроніки” за 1945 р.⁸

Завдяки кінодокументу 1946 р. ми маємо можливість побачити братію Києво-Печерської лаври, частина якої перебувала у монастирі і під час війни⁹. Серед них ігумен Андрій, Варлаам, архімандрит Валерій, Феопемпт, чернець Поліхроній (у схімі Прохор), ієромонахи Палактіон і Анатолій.

Фрагменти кінохроніки ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного періоду Великої Вітчизняної війни дійсно “живі свідки” історії Києво-Печерської лаври, що надали нам можливість побачити та емоційно відчувати події 1941–1946 рр.

¹ Там само, од. зб. 3635, ч. II, 1943 р.

² Там само, од. зб. 2041, ч. II, листопад 1943 р.

³ Там само, од. зб. 2877, ч. II, листопад 1943 р.

⁴ Там само, од. зб. 537, ч. I, 1944 р.

⁵ Там само, од. зб. 2212, ч. I, II. Збірка кіносюжетів за 1944 рік.

⁶ ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного, од. зб. 221 “Радянська Україна”. Кіножурнал, квітень 1945 р., № 16-17, ч. II.

⁷ *Бартош А.Є.* Експозиційна та екскурсійна діяльність Києво-Печерського історико-культурного заповідника в кінодокументах ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного // Могиланські читання 2006. – К., 2007. – С. 9.

⁸ ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного, од. зб. 225 “Радянська Україна”, кіножурнал, квітень 1945 р., № 21-22, ч. I.

⁹ Там само, од. зб. 519. “Львівський собор”, кінофільм. “Укркінохроніка”, 1946 р., ч. I.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Ліснича Вікторія Миколаївна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, перший вікарій Київської митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової та видавничої роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о первоначальном виде синтрона “Большого пещерного храма на подъездной дороге Эски-Кермена”	7
<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Нательные кресты и иные православные сакралии г. Тулы (по материалам археологических исследований 1996–2011 гг.)	11
<i>Полочанська Т.О., Ситий Ю.М.</i>	Знахідки предметів особистого християнського благочестя та предметів для їх виготовлення на території Чернігова	15
<i>Руденок В.Я., Новик Т.Г., Долженко Ю.В.</i>	Грунтовий давньоруський некрополь Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	20
<i>Ситий Ю.М.</i>	Забудова церковних подвір'їв давньоруського Чернігова	22
<i>Сергеева М.С.</i>	Вироби з кольорових металів (мідь, бронза) з ділянки по вул. Юрківська, 3 (Київ, Поділ)	26
<i>Хамайко Н.В., Онопрієнко Н.О.</i>	Натільний хрест з нових розкопок на Київському Подолі	29
<i>Івакін В.Г.</i>	Пізньюсередньовічні могильники київського Подолу за археологічними матеріалами	31
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Інженерно-геологічні та археологічні дослідження Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 2011 р.	35
<i>Балакін С.А.</i>	Археологічні дослідження Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	38
<i>Зажигалов О.В.</i>	Підсумки фізико-хімічних аналізів археологічних матеріалів з розкопок Успенського собору Києво-Печерської лаври	41
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	Археологічна колекція пічної кахлі Києво-Печерської лаври XV–XIX ст.	43

Історичні та джерелознавчі студії середньовічної і ранньомодерної Церкви

<i>Чореф М.М.</i>	Иконография императоров-иконоборцев как средство легитимизации власти	47
<i>Нікітенко М.М.</i>	Обряд освячення храму в герменевтичній концепції Києво-Печерського патерика	52
<i>Гордієнко Д.С.</i>	Успенський собор Києво-Печерського монастиря та становлення влахернської легенди на Русі	56
<i>Блануца А.В.</i>	Документи з історії церкви та церковного землеволодіння в 32 книзі записів Литовської метрики	58
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Стінопис церкви Спаса на Берестові в контексті богослужбової літератури першої половини XVII ст.	64
<i>Сінкевич Н.О.</i>	Профанне у сакральному: відображення світських мотивів у “Патериконі” 1635 р.	66

<i>Ляшук Тина</i>	Образ врага в сочинениях Иоанникия Галятовского: концепт мы – они глазами православного проповедника	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Інокентій Гізель – український освітній і церковний діяч	71
<i>Жиленко І.В.</i>	До історії печерської агіографії XVI–XVIII ст.: пізні редакції текстів Феодосієвого циклу	73
<i>Прокоп'юк О.Б.</i>	Дослідження адміністративно-територіального устрою Київської митрополії XVIII ст.: від митрополита Євгенія (Болховітінова) до сьогодні	76
<i>Петренко І.М.</i>	Проведення шлюбного опитування наречених у Православній церкві XVIII ст.	79
<i>Воловик О.В.</i>	Християнський досвід та православні традиції у контексті аномальних явищ природи в Російській державі	82
<i>Чирка Л.Г.</i>	Григорій Сковорода: віра як прояв релігійності	84
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	Преосвященний Серафім, митрополит Лакедемонський. Матеріали до біографії	86
<i>Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія</i>		
<i>Перерва В.С.</i>	Київський митрополит Євгеній (Болховітінов) та православне життя Південної Київщини	89
<i>Czerniecka-Haberko Anna</i>	Unia brzeska w twórczości historycznej Joachima Lelewela	91
<i>Morawiec Norbert</i>	Харісма а историография – charakterystyka problematyki badawczej	93
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Викладачі церковної історії Львівського університету у другій половині XIX ст.: їх освітній та науковий рівень	96
<i>Герун В.Б.</i>	І. Наумович та протидія посиленню латинських впливів у Галичині (1870 – початок 1880-х років)	99
<i>Кравченко О.В.</i>	Організація дитячих притулків церковнопарафіяльними опікунствами та православними братствами в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.)	102
<i>Ленченко Ф.І.</i>	Роль представників церкви у становленні споживчої кооперації Київської губернії (1868–1917)	105
<i>Яковенко Г.Г.</i>	Педагогічна підготовка домашніх учителів у Харківському єпархіальному жіночому училищі у 2-й половині XIX – на початку XX ст.	107
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Видавнича діяльність Чернігівського єпархіального братства святого Михаїла, князя Чернігівського на початку XX ст.	109
<i>Стрикун І.С.</i>	Внесок митрополита Андрея Шептицького у відродження Уніатської церкви у Білорусі	111
<i>Кукса Н.В., Кучеренко М.О.</i>	Повернені імена: суботівський священник Роман Орловський	113
<i>Коротенко В.В.</i>	Священицький рід Білінських	115

<i>Левченко В.В.</i>	Історик церкви Олександр Іванович Покровський: на шляху до наукової реабілітації	118
<i>Синельников С.П.</i>	Источники изучения внеконфессиональной политики Временного правительства в области религиозного образования (март – октябрь 1917 г.)	121
<i>Киридон А.М.</i>	Діяльно-Хрестова Церква в Україні: історіографічний дискурс	123
<i>Димчик Рафал</i>	Православие и русская эмиграция в Китае после большевистской революции (1917)	127
<i>Стародуб А.В.</i>	Діяльність Комітету з перекладу Св. Письма українською мовою при Синоді Єпископів всієї України (1921–1922 роки)	132
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Ранній період діяльності Никанора Абрамовича (початок 20-х рр. ХХ ст.)	134
<i>Тригуб О.П.</i>	Розкол РПЦ 1920–30-х років у працях російської еміграції	137
<i>Преловська І.М.</i>	Деякі проблеми джерелознавства історії Української автокефальної православної церкви (1921–1938)	140
<i>Срібна М.А.</i>	Благодійна діяльність Православної церкви в роки Другої світової війни (1939–1945)	144
<i>Бартош А.Є.</i>	Огляд кіно-фотодокументів 1941–1946 рр. присвячених Києво-Печерській лаврі (з фондів ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного)	147
<i>Якуніна К.І.</i>	Становище православних громад Волинсько-Рівненської єпархії у 1944–1953 рр.	150
<i>Бондарчук П.М.</i>	Відвідування храмів православними віруючими (кінець 1950-х – перша половина 1960-х років)	153
<i>Молодов О.Б.</i>	Предпосылки украинизации клира Архангельской православной епархии в 1950–1980-е годы	155
<i>Данилець Ю.В.</i>	Мукачівська православна єпархія: минуле та сучасність	158
<i>Чиркова М.Ю.</i>	Релігійні топоніми як місця пам'яті	160
<i>Міма І.В.</i>	Окремі аспекти дії релігійних норм як соціально-регулятивного чинника суспільства	163
<i>Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення</i>		
<i>Сенченко Н.М.</i>	З історії охорони церковних пам'яток в Україні (XVIII – початок ХХ ст.)	166
<i>Крайня О.О.</i>	Рецепції набутоків Печерського Вознесенського монастиря в Києво-Подільській Флорівській обителі	169
<i>Василиненко Д.Э.</i>	Раннесредневековая церковь плана “свободного креста” у родника Крион-Нерон (Адлерский район г. Сочи, Краснодарский край, Россия)	173
<i>Корнієнко В.В., Колодницький Л.Б.</i>	До питання реконструкції первісного вигляду фрески з зображенням хреста під образом Богоматері Оранти в Софії Київській	175

<i>Ігнатенко І.М.</i>	До питання про призначення південного приділу Спаського собору в Чернігові	177
<i>Шкрібітько О.О.</i>	Архітектурно-планувальна забудова Святогірського Свято-Успенського монастиря: кінець XVI–XVII ст.	179
<i>Литвиненко Я.В.</i>	Пещерные иконостасы в свете архивных исследований	181
<i>Литвиненко Я.В.</i>	История создания иконостаса Антониевской церкви в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры в свете архивных документов	184
<i>Оляніна С.В.</i>	Малюнки К.-П. Мазера та реальні світлини пам'яток: іконостас Катерининського приділу Михайлівського Золотоверхого собору	187
<i>Питателева Е.В.</i>	Орнаментика Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры как проявление синтеза религии, науки и искусства	190
<i>Лопухина Е.В., Зеленина Я.Э.</i>	Иконография митрополита Евгения (Болховитинова) в памятниках из музейных собраний Украины и России	192
<i>Кучеренко С.В.</i>	Використання християнських джерел в курсі історії української культури	194
<i>Рыжова О.О., Распопина В.А., Изотов А.А., Сорока Е.А.</i>	Результаты комплексных натуральных исследований икон из фондовой коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника	197
<i>Савицький В.М., Собуцький М.М.</i>	Натільні хрести та підвіски із зображенням хреста XI–XIII ст. у збірці Волинського краєзнавчого музею	201
<i>Сергий Е.С.</i>	Серебряная оправа жертвенника Успенского собора Киево-Печерской лавры XVIII в. (к истории памятника)	205
<i>Фісун В.П.</i>	Донативні дукачі з образами святих в українських народних прикрасах	207
<i>Гутник Ю.С.</i>	Мініатюрні обереги	209

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 9

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2012. – 212 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012